

UDK 552.5:551.763(575.1)

**DEHQONOBOD EGILMASI QUYI BO‘R DAVRI QUM-GILLI
YOTQIZIQLARINING LITOLOGIK-PETROGRAFIK VA
GRANULOMETRIK XUSUSIYATLARI**

Jurayev Fazliddin Ochilxonovich, Axmedov Shovdullo Shuxratovich
Qarshi davlat texnika universiteti«Geologiya va konchilik ishi» kafedrası dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459900>

***Annotatsiya.** Maqolada Dehqonobod egilmasi quyi bo‘r davri yotqiziqlarining litologik-petrografik va granulometrik xususiyatlari tahlil qilingan. Qumtosh, alevrolit, gil va konglomeratlarning tarkibi hamda hosil bo‘lish sharoitlari yoritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** Dehqonobod egilmasi, quyi bo‘r, qumtosh, alevrolit, granulometrik tarkib, petrografiya.*

Dehqonobod egilmasi janubiy O‘zbekistonning muhim geologik tuzilmalaridan biri bo‘lib, uning mezozoy yotqiziqlari litologik tarkibi va fatsial xususiyatlari bilan alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, quyi bo‘r davri yotqiziqlari hududning paleogeografik rivojlanishi, cho‘kindi to‘planish sharoitlari va terrigen material manbalarini aniqlashda muhim ilmiy ma‘lumot beradi.

Maqolada Qashqadaryo geologiya-qidiruv ekspeditsiyasi materiallari, shuningdek Dehqonobod egilmasining Tyubegatan, Chaqchar, Oqbuloqgaza, Konsoy va boshqa maydonlari bo‘yicha olingan geologik ma‘lumotlardan foydalanildi. Yotqiziqlarning granulometrik tarkibi fraksiyalar bo‘yicha tahlil qilinib, qum, alevrit va pelit zarrachalarining o‘zaro nisbati baholandi. Petrografik tahlillarda qumtosh va alevrolitlarning mineral tarkibi, donalar shakli, sement turi, bo‘lakli material miqdori va autigen minerallar tarkibi inobatga olindi.

Moddiy tarkibni baholashda kvars, dala shpatlari, slyuda, karbonat minerallari, glaukonit, temir oksidlari va mis minerallari kabi komponentlar asosiy mezon sifatida qaraldi.

Litologik xususiyatlari. Dehqonobod egilmasi quyi bo‘r davri yotqiziqlari tarkibida dag‘al donador va mayda donador terrigen jinslar keng tarqalgan. Dag‘al donador jinslar hosil bo‘lish sharoiti va shag‘al tarkibiga ko‘ra konglomeratlar, konglobrekchiyalar va katunli konglomeratlarga ajratiladi.

Qumtosh qatlamlari yo‘nalishi bo‘ylab alevrolitlar bilan almashinib boradi. Ular qiyshiq va gorizont qatlamlanishning turli morfologik hamda genetik turlari bilan tavsiflanadi. Bu holat cho‘kindi to‘planish jarayonida suv oqimlari energiyasi o‘zgarib turganligidan dalolat beradi.

Granulometrik tahlil ma‘lumotlariga ko‘ra, qumtoshlar tarkibida doimo alevrit va pelit fraksiyalarining aralashmalari mavjud. Asosiy qum fraksiyasining o‘lchami 0,25–0,1 mm bo‘lib, eng kam tarqalgan fraksiya 0,5–0,25 mm oralig‘ida kuzatiladi. Bu xususiyat qumtoshlarning asosan mayda va o‘rta donali turlarga mansubligini ko‘rsatadi.

1–0,5 mm fraksiya ko‘pchilik namunalarda 4,0 foizdan oshmaydi. Faqat Tyubegatan maydonidagi 10-namunada ushbu fraksiya miqdori 11,3 foizgacha yetadi. Shu bilan birga, Chaqchar va Yakkabog‘ tog‘larining quyi bo‘r kesimlarida yirik donali fraksiyali qumtoshlarning keng rivojlanganligi qayd etilgan.

Qumtoshlarning psammitli va psammo-alevritli tuzilishi granulometrik tahlil ma‘lumotlari bilan tasdiqlanadi. Jumladan, 0,1–0,25 mm, 0,25–0,5 mm va 0,5–1,0 mm fraksiyalardagi qumli donalar yig‘indisi 57,0 dan 79,3 foizgacha bo‘ladi. Qolgan qismini esa 0,1–0,01 mm hamda <0,01 mm fraksiyali alevrit va pelit zarrachalari tashkil etadi.

Matn bo‘yicha tahlillardan ko‘rinib turibdiki, Tyubegatan maydoni quyi Qarabil kichik svitasi pattumlarida qum fraksiyalari 43,2 foiz, alevrit 42 foiz, pelit 14,8 foiz, ohak miqdori esa 7,5 foizdan oshmaydi. Bu ma‘lumotlar hududda qum-alevritli materiallarning ustunligini hamda karbonat komponentlarining ma‘lum darajada ishtirok etganligini ko‘rsatadi.

Kulrang va yashil-kulrang qumtoshlarda dengiz, delta va laguna genezisiga xos bo‘lgan mis mineralizatsiyasi uchraydi. Bu holat cho‘kindi to‘planish muhitida kimyoviy sharoitlar o‘zgaruvchan bo‘lganligini va ba‘zi uchastkalarda tiklanish muhiti shakllanganligini ko‘rsatadi.

Bo‘lakli material gil-temirli, karbonatli va sulfatli sement bilan birikkan. Shliflarda bo‘lakli qismlar miqdori 75 dan 95 foizgacha yetadi. Ularning tarkibida kvarts donalari 50–75 foiz, dala shpatlari — plagioklaz, ortoklaz va mikroklin 10–15 foiz, kvarsitlar, karbonatlar, seritsitli va kremniyli slanetslar 6–15 foiz, slyudalar 1–3 foiz va glaukonitlar 2–5 foizgacha uchraydi.

a

b

v

1-rasm. Tyubegatan maydoni alevrolitlarida uchraydigan qatlamlanish turlari:

(a) karabil svitasi alevroliti; (b) karabil svitasi alevritli qumtoshi;

(v) qiziltash svitasi qumtoshi

Dehqonobod egilmasi quyi bo‘r davri yotqiziqlari litologik, petrografik va granulometrik xususiyatlariga ko‘ra murakkab tuzilishga ega. Ular tarkibida konglomeratlar, konglobrekchiyalar, gravelitlar, qumtoshlar, alevrolitlar va gilli-karbonatli jinslar keng tarqalgan.

Petrografik jihatdan qumtoshlar asosan kvars, dala shpatlari, karbonatlar, slyuda va glaukonitdan tashkil topgan. Autigen minerallar sifatida pirit, fosforit, gematit, limonit va mis minerallari uchraydi.

Kimyoviy tarkibda SiO_2 miqdorining yuqoriligi qumtoshlarning kvarsli tabiatini, temir oksidlari esa ularning rangi va oksidlanish muhiti bilan bog‘liq xususiyatlarini belgilaydi.

Dexqonobod egilmasi quyi bo‘r davri qum-gilli jinslarining granulometrik tarkibi
(Qashqadaryo geologiya-qidiruv ekspeditsiyasi materiallaridan foydalanib tuzuvchilar F.O.Jurayev, Sh.Sh.Axmudov 2024 y.)

№ t/b	Namu na №	Yoshi (svita, kichik svita)	Fraksii miqdori, %					Karbonatli-liqi, %	Jami			Jinslar
			1-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,01 mm	<0,01 mm		1-0,1 mm	0,1-0,01 mm	<0,01 mm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T Y U B Y E G A T A N m a y d o n i												
1	2	Yuqori karabil	-	0,8	78,5	15,85	4,85	5,8	79,3	15,85	4,85	Alevritli qumtosh
2	3	kichik svitasi	-	0,08	0,45	77,0	21,57	6,6	0,53	77,9	21,57	Gilli alevrolit
3	4		-	0,08	0,5	63,8	35,62	8,1	0,58	63,8	35,62	Gilli alevrolit
4	6	Olmurod	-	-	1,1	36,1	62,8	18,5	1,1	36,1	62,8	Ohaktosh-alevritli gina
5	7		-	-	4,5	41,2	54,3	31,3	4,5	41,2	54,3	Alevritli mergel
6	8		-	-	0,25	30,9	68,85	11,8	0,25	30,9	68,85	Ohaktosh-alevritli gina
7	10	Qiziltosh	11,3	-	-	61,8	38,2	8,5	-	61,8	38,2	Gilli alevrolit
8	11		-	0,3	6,3	88,2	5,2	9,1	6,6	88,2	5,2	Alevrolit
9	12		-	-	0,1	63,8	36,1	7,5	0,1	63,8	36,1	Gilli alevrolit
10	13		-	-	0,25	26,65	73,1	12,9	0,25	26,75	73,1	Ohaktosh-alevritli gina
11	14	Kundalangtoy	-	0,08	0,17	41,9	57,85	31,2	0,25	41,9	57,85	Alevritli mergel
12	15		-	0,04	2,72	65,4	31,84	8,5	2,76	65,4	31,84	Gilli alevrolit
13	16		0,05	1,6	25,4	60,2	12,75	7,2	27,05	60,2	12,75	Qumtoshli alevrolit
14	17	Kulqamish	-	4,6	58,9	29,2	7,3	4,95	63,5	29,2	7,3	Alevritli qumtosh
15	18		0,2	2,4	60,1	27,9	9,4	7,6	62,7	27,9	9,4	Alevritli qumtosh
16	19		-	0,1	18,3	55,7	25,4	28,2	18,4	55,7	25,9	Pattum alevritli mergel
1	20	Charshangi	-	0,08	0,76	37,44	61,72	26,4	0,84	37,44	61,72	Pattum alevritli mergel
18	21		-	0,06	0,24	33,95	65,75	10,8	0,3	33,95	65,75	Alevritli gina
19	22		-	-	0,82	20,28	78,9	11,2	0,82	20,28	78,9	Ohaktosh-alevritli gina
20	23	Quyi alb	0,8	40,7	32,4	15,85	10,25	4,4	73,9	15,85	10,25	Alevritli qumtosh
2	24		-	-	0,25	39,55	60,2	5,1	0,25	39,55	60,2	Alevritli gina
22	25		-	0,45	1,25	31,5	66,8	15,2	1,7	31,5	66,8	Ohaktosh-alevritli gina
23	26	O‘rta alb	0,05	0,2	0,95	23,6	75,2	4,2	1,2	23,6	75,2	Alevritli gina
24	28		-	0,1	0,16	39,38	60,36	55,7	0,26	39,38	60,36	Alevritli mergel
25	29		-	0,06	4,35	58,1	37,49	5,1	4,41	58,1	37,49	Gilli alevrolit
26	30	Yuqori alb	-	0,12	1,58	28,4	69,9	8,2	1,7	28,4	69,9	Gina alevritovaya
27	32		-	-	0,24	26,6	73,16	11,1	0,24	26,6	73,16	Ohaktosh-alevritli gina
28	34		0,05	15,9	44,3	27,65	12,1	6,1	60,25	27,65	12,1	Alevritli qumtosh

Umuman, Dehqonobod egilmasi quyi bo‘r davri yotqiziqlari sayoz dengiz, delta, laguna va qirg‘oqoldi muhitlarida shakllangan terrigen-karbonat cho‘kindi kompleks sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qashqadaryo geologiya-qidiruv ekspeditsiyasi fond materiallari. - Qarshi, 2024.
2. Жураев Ф.О., Норинов Ф. К. Глубинные сейсмогеологические условия Бешкентского прогиба. // SCIENCE.IN.UA Актуальные научные исследования в современном мире выпуск 5(49) Часть 1-Май Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2019. -С.83-86.
3. Жураев Ф.О. Гидрогеохимический контроль за обводнением газоконденсатного месторождения Шуртан // Инновацион технологиялар Қарши, 2019 йил, 2019/3(35)-сон 18-22-б.
4. Жураев Ф.О., Норинов Ф. К. Гидрохимическая, гидродинамическая и геотермическая характеристика месторождения Илим // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. Сборник статей XX Международной научно-практической конференции. Россия, Пенза, 2020. -С.37-41.
5. Abdullayev X.M. O‘zbekiston geologiyasi asoslari. — Toshkent: Fan, 1981.
6. Vetextin A.G. Mineralogiya kursi. — Moskva: Nedra, 1961.
7. Рухин Л.Б. Основы литологии. — Ленинград: Недра, 1969.
8. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. — Москва: АН СССР, 1960.